

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Незавершена модернізація системи державної влади: небезпека посилення атракторів тінізаційних впливів зовнішнього управління

Предметом дослідження є теоретичні аспекти одного із стрижневих елементів теорії тінізації влади – розширення зовнішнього тіньового управління національним економічним простором, засобами незавершеної модернізації (недореформування) влади, алгоритму формування його тінізаційної, двоїстої структури, зв'язок з механізмами «двоєвладдя» влади.

Метою дослідження є визначення змісту наявності історичного тренду – розширення зовнішнього тіньового управління національним економічним простором за сучасних умов засобами незавершеної модернізації влади.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно–функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо вихідних умов формування тіньової влади.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність протидії потужному впливу зовнішнього тіньового управління на внутрішні процеси тінізаційного двоєвладдя, виявлення загальних закономірностей зовнішньої тінізації владних механізмів в Україні.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально–економічних, правових наук з проблем дисфункційного розвитку об'єкта дослідження.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1) мегапроблемою дослідження функціонування тінізаційних владних механізмів є вихідні тіньові протиріччя влади, зокрема формування «автономного двоєвладдя» влади в поєднанні із системою потужного зовнішнього тіньового управління; 2) одним із принципових висновків дослідження є висновок про те, що історична логіка генези та розвитку «автономного» тіньового «двоєвладдя» влади, разом із зовнішнім тіньовим управлінням, найактивнішим чином сприяють руйнації національної державності, ефективності влади, збіднінню та навіть знищенню широких прошарків населення України, деіндустріалізації країни, її зростаючій депопуляції, тобто вони обумовили прискорений даунгрейд всіх суспільних процесів.

Ключові слова: незавершена модернізація влади, «автономна тіньова влада», тінізаційні фактори зовнішнього управління владою.

Незавершенная модернизация системы государственной власти: опасности усиления аттракторов тенизационных воздействий внешнего управления

Предметом исследования являются теоретические аспекты одного из стержневых элементов теории тенизации власти – расширение внешнего теневого управления национальным экономическим пространством, средствами незавершенной модернизации (недореконформирования) власти, алгоритма формирования его тенизационной, двойственной структуры, связь с механизмами «двоевластия» власти.

Целью исследования является определение содержания наличия исторического тренда – расширение внешнего теневого управления национальным экономическим пространством в современных условиях средствами незавершенной модернизации власти.

Методы исследования. В работе применяется совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования относительно исходных условий формирования теневой власти.

Результаты работы. В статье обосновывается необходимость противодействия мощному воздействию внешнего теневого управления на внутренние процессы тенизационного двоевластия, выявление общих закономерностей внешней тенизации властных механизмов в Украине.

Отрасль применения результатов. Система наук из семейства отрасли государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук относительно проблем дисфункционального развития объекта исследования.

Выводы. Основные результаты исследования, их методологические результаты можно свести к следующим выводам: 1) мегапроблемой исследования функционирования тенизационных властных механизмов являются исходные теневые противоречия власти, в частности формирование «автономного двоевластия» власти во взаимодействии с системой мощного внешнего теневого управления; 2) одним из принципиальных выводов исследования является вывод о том, что историческая логика генезиса и развития «автономного» теневого «двоевластия» власти, вместе с внешним теневым управлением, активным образом способствуют разрушению национальной государственности, эффективности власти, обнищанию и даже уничтожению широких слоев населения Украины, деиндустриализации страны, ее возрастающей депопуляции, то есть они обусловили ускоренный даунгрейд всех общественных процессов.

Ключевые слова: незавершенная модернизация власти, «автономная теневая власть», тенизационные аттракторы внешнего управления власти.

PREDBORSKIJ V.A.

Unfinished modernization of the state authority system: dangers of strengthening attractors of tenization influences of External management

The subject of the study is the theoretical aspects of one of the core elements of the theory of shadowing power – expanding external shadow management of the national economic space, means of incomplete modernization (under–reform) of power, the algorithm for the formation of its shadow, dual structure, connection with the mechanisms of «dual power» of power.

The purpose of the study is to determine the content of the presence of a historical trend – the expansion of the external shadow management of the national economic space in modern conditions by means of incomplete modernization of power.

Methods of research. The work uses a set of scientific methods and approaches, including system, structural, functional, historical, logical, which allowed to provide a conceptual unity of research

regarding the initial conditions of the formation of shadow power.

Results of the work. *In article necessity of counteraction to powerful influence of external shadow management on internal processes of shadowing dual power, revealing of the general laws of external shadowing of power mechanisms in Ukraine is proved.*

Application of results. *The system of sciences from the family of the field of public administration, a wide range of methodological aspects of social and economic, legal sciences on the problems of dysfunctional development of the research object, the investment aspect of the security policy.*

Conclusions. *Basic results of research, their methodological results can be taken to the next conclusions: 1) the megaproblem of studying the functioning of shadow power mechanisms is the initial shadow contradictions of power, in particular the formation of «autonomous dual power» of power in combination with a system of powerful external shadow management; 2) one of the principal conclusions of the study is the conclusion that the historical logic of the genesis and development of the «autonomous» shadow «dual power», together with external shadow governance, actively contribute to the destruction of national statehood, the effectiveness of power, impoverishment of the general population of Ukraine, deindustrialization of the country, its increasing depopulation, adverb they conditioned accelerated downgrading of all social processes.*

Keywords: *incomplete modernization of power, «autonomous shadow power», shadowizable attractors of external power management.*

Постановка проблеми. Системні процеси деградації, деформації соціально-економічних процесів, розвиток чинників кризової регресії влади, системна корупція обумовлюють високу ступінь гальмування процесів реформування суспільних відносин, необхідність вивчення сутності сучасних домінуючих тінювих владних впливів, зокрема причин і факторів тінювих впливів на владу, засобами зовнішнього управління, імперативів щодо ефективних засобів їх обмеження та посилення резистентності від тінювального ураження.

Необхідність застосування ефективних засобів протидії тінювій владі знайшла відображення у ряді важливих законодавчих, нормативно-правових актів держави, таких як: проекти сучасного законодавства щодо протидії корупції, Закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (2014), Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003, № 84/2003), проект Державної програми детінізації економіки, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005, № 1615/2005), постанови Кабінету Міністрів України з питань відсте-

ження процесів тінюзації економіки та розроблення рекомендацій щодо обмеження її зростання, цілий ряд відомчих актів тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з тінювої влади відносяться праці В.Д. Базилевича, А.В. Базилюка, О.І. Барановського, В.М. Бородюка, Г.С. Буряка, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, Я.Я. Дьяченка, С.О. Коваленка, І.І. Мазур, В.О. Мандибури, О.В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії корупції, тінювої влади зробили вітчизняні вчені-юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явища зовнішнього тінювого двоєвладдя, його генези, метаморфози окремих форм та стадій, причин і факторів його розвитку засобами тінювого управління, закономірності ефективного обмеження тінювих процесів потребують подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності тінювого двоєвладдя, зокрема розширення зовнішнього управління владою засобами незавершеної модернізації влади.

Виклад основного матеріалу. Систематизаційний аналіз широкої історичної низки вітчизняних суспільних реформацій свідчить про наявність стійкого відтворення суттєвих протилежностей інтересів влади і широких верств населення у виборі способів, вихідних засобів їх проведення. Чергові сподівання на вивільнення потужних національних

продуктивних сил, зняття з їх розвитку історичного прокляття щодо системних жорстких обмежень лишаються невиправданими. Відбувається лише модифікація цих протиріч, мімікрія справжніх реформ, зміна конкретної форми та суб'єктів протистояння влади та суспільства. Пошук причин наявності закономірностей на обмеження глибини суспільних реформацій, їх перетворень на черговий засіб перерозподілу власності влади обумовлює необхідність дослідження особливостей їх механізмів, зокрема фундаментальних для суспільства процесів його демодернізації, відтворення в них потужної системи соціальної деградації, зокрема зовнішніх процесах незавершеної модернізації, перетворення їх на системне зовнішнє управління національною владою.

Міжцивілізаційна модернізація – це об'єктивна циклічна система, у тому числі у владній сфері, реформацій, що забезпечують пристосування, підпорядкування (у тій чи іншій формі під зовнішнім управлінням) соціально-економічних організацій залежних країн до домінуючих впливів розвинутих країн (останні триста років – це Захід) з економічними наслідками щодо втрати власної і переходу до залежної циклічності розвитку, що визначається домінуючим циклом. З появою Заходу влада і суспільство незахідних країн опинилися начебто у різних човнах, що пливуть в одному напрямку, але часто з суттєво відмінними цілями, формами руху. Незахідні країни не могли не відчувати своєї відсталості, другорядності, того, що напрям світового розвитку обумовлюється виключно Заходом, як, одночасно, і його привабливість, і створення витоків нових загроз для їх традицій, цінностей існування. Так, концепція прогресу розвитку є легітимізацією виключно виклику Заходу та реакцією на його вплив в умовах інтенсифікації світових зв'язків та перетворення історії людства на всесвітню. Інші країни (поза західних), і в першу чергу їх еліти, вже не могли не приймати участь у світових процесах на кшталт квазізахідних, не вестернізуватися, не бути їх активними носіями. Для більшості цих країн комбінація ринкових вестернізованих владних трансформацій і свідомо чи не свідомо втрата (чи незадіяність) власних традицій чи іншого гомеостазного ґрунту призводить до прогресуючого відставання у екзогенній та ендогенній конкуренції з іншими елітами, ще більшу залежність від більш розвинутих держав, втрату динамізму, неминучу деградацію.

Залежним країнам, в тому числі й Україні, їх транзитивній економіці, які утворюють в сучасних умовах «друге» або «мале» суспільство по відношенню до пануючого західного, притаманний процес незавершеної (неповної) модернізації. Для неї є характерними ряд ефектів: відсутність чітких кордонів між сферами діяльності, персоніфікація відносин, недосконалість механізмів контролю насилля та дуалізм норм. Інакше кажучи, трансформація «малого» суспільства у сучасне є процесом незавершеним [1, с. 15–30]. Однак однією із найсуттєвіших ознак суспільства незавершеної модернізації є наявність системних протиріч між її наслідками, зокрема модернізацією елітного владного та ординарного секторів владної організації, загалом між владою та суспільством [2].

Так, процес модернізації владної структури транзитивної економіки залежних країн пов'язаний з проблемою асинхронного розширеного відтворення елементів, що утворюють асиметричну соціально-економічну владну структуру цих країн, і в зв'язку з цим – з утворенням у ній структурних розривів – «порожнеч» на тому місці, де повинна існувати ізоморфна владна структура, необхідна для забезпечення збалансованого розвитку суспільства.

На відміну від розвинених країн, де владні структурні розриви (між вищими – «елітними» поверхами владної структури, середніми та «ординарними» низовими поверхнями влади) мають внутрішньосекторний характер, а в соціально-економічній структурі присутні всі основні необхідні для синхронного ізоморфного розвитку елементи, у залежних країнах з транзитивною економікою, що модернізуються, до яких належать країни протоселянської цивілізації, відсутній ряд блоків соціально-економічної владної структури, необхідних для нормального збалансованого розвитку. Це обумовлено самим характером розвитку залежного суспільства, способом модернізації цих країн, яка повинна виконати функцію підтягання рівня суспільних відносин до зміни циклічних етапів модернізації влади в розвинених країнах. При цьому виникає соціально-технологічний владний розрив у суспільній системі, сутність якого виявляється в тім, що переривається процес поступового розвитку автохтонної владної суспільної структури, й у саму цю структуру вмонтовуються створені поза нею суспільно-технологічні блоки. Процес відтворення у залежних країнах

втрачає характерну для розвинутих країн на всіх етапах руху безперервність та стає віднині можливим лише в умовах обміну частини їх продукту на суспільні засоби з розвинутих країн.

Таким чином, одним із базових атрибутів суспільної структури залежних країн є відсутність в ній ряду блоків, необхідних для синхронного розвитку, а звідси і потреба в періодичній модернізації. Критична маса владних блоків, необхідних для синхронного розвитку, визначається наявністю такої ситуації, коли всі елементи владної структури функціонують та підтримують процес розширеного владного відтворення, не маючи потреби у підтримці ресурсами, що надходять до системи централізованого безеквівалентного перерозподілу. Таку критичну масу господарських блоків С.В. Онищук та М.В. Білоусенко називають цілісною індустріальною структурою (ЦІС) [3, с. 95]. Це стосується, на нашу думку, в першу чергу й системи влади, формування її як цілісної владної структури (ЦВС).

Модернізація вітчизняного владного простору формує його у мозаїчну біполярну структуру, де навколо невеликої кількості адміністративно-економічних владних центрів вестернізованого прогресу функціонує експлоярна більшість ординарного владного середовища, яке за рівнем модернізації суттєво відстає від розвитку модернових центрів. Динаміка модернізації в полюсах біполярної структури влади відрізняється не лише своїми рівнями, але й особливістю ациклічності, асинхронності, асиметричності і навіть реверсно-архаїчним характером по відношенню як до західних зразків, так і до іншої сторони біполярної структури. Опозиція центр-периферія влади відрізняється суттєвою модифікацією, ревізіонізмом пристосування під актуальність інтересів тих чи інших прошарків середовища суб'єктів модернізації, у зв'язку з чим остання набуває в цілому для залежних країн характер квазімодернізації.

Накопичення трендів незавершеної модернізації чи архаїзації розподіляються у біполярній структурі наступним чином: в елітних адміністративно-економічних структурах накопичуються гібридизовані та інтегровані щодо власності та влади квазімодернізаційні тенденції, витоки яких в значній мірі нівелюють, пригнічують системні традиційні цінності вітчизняного суспільства, відриваються від них. Навпаки, ординарне середовище є їх природним акумулятором та сховищем, відтворювачем захисної народно-традиційної

реакції на девіаційні процеси в елітній системі щодо квазімодернізаційних трендів.

Стан соціально-економічної структури, при якому відсутність будь-якого блоку, необхідного для структурного розвитку, призводить до неможливості для сусідніх блоків функціонувати без перманентного централізованого позавагартісного перерозподілу на їх користь суспільних ресурсів, що вилучаються з інших блоків асинхронно-асиметричної модернізації окремих сегментів, має назву структурного розлому. Останній є якісно новим явищем, яке має суттєві відмінності за наслідками для розвитку тінізаційних процесів від структурного розриву, що притаманний розвинутих, домінуючим країнам.

Таким чином, міжсекторний розлам, разом з іншими протиріччями незавершеної модернізації, наприклад «гібридизацією» влади, архаїзації, призводить до виникнення потужної тінізації владних процесів транзитивної економіки, зокрема явищ її монополізації, бюрократизації, розвитку корупції, функціонування тіньової економіки [4, с. 150–167].

Елітна структура влади у вітчизняному суспільстві – це синергетична форма утворення та розширення структурного розламу, що покладене на підсилення потоку гібридизації (синкретизму) влади і компрадорського бізнесу. Дослідження конкретної соціально-економічної форми елітного сектора залежить від відповідних функцій історичного етапу розвитку всієї економічної структури суспільства, в яких відбувається модифікація цієї форми.

Елітна владна структура – це система відносин господарювання для обмеженого кола владних осіб, забезпечених олігархічними, політичними, компрадорськими владними та бізнесовими відносинами, корупційними та родинними зв'язками з вищими щаблями адміністративної та судової влади, правоохоронних органів, відсутністю економічної, політичної конкуренції у поєднанні з необмеженим доступом до національних ресурсів країни. Форма існування елітного владного сектора органічно набуває ознак організованих форм девіаційної діяльності, у тому числі злочинної – альтернативних тіньових центрів влади, разом із тіньовим силовим забезпеченням. Елітна владна структура – це закрыта сфера суспільства та народного господарства, що монополізована олігархічними структурами, які мають на меті от-

римання надвисоких доходів за допомогою використання значною мірою спекулятивного фінансового капіталу [5, с. 10]. Існуюча як пануюча тіньова структура елітна влада утворює, відповідно до своїх потреб, і тіньову політичну, юридичну та іншу соціально-економічну інфраструктуру, що зумовлює тіньовий субдукційний режим функціонування рядових суб'єктів господарювання.

Головним видом монополії, яка є системоутворюючим атрибутом для функціонування паразитарного елітного владного сектора, виступає монополія на експлуатацію адміністративного ресурсу органів державної влади на свою користь.

Існування владної структури за межами впливу, регулювання та контролю офіційної державної влади, замість цього тіньове зрощення її з владою, виведення з-під контролю суспільства перетворює її на наймогутнішу частину сучасної тіньової діяльності – на основний двигун, каталізатор поширення тінізації суспільного життя через перекидання фінансового тягаря на плечі ординарної влади.

Таким чином, процес незавершеної модернізації, структура соціально-економічного розламу розриває вітчизняний владний простір на дві асиметричні основні частини, які мають принципову відмінність в її цілях, способах та наслідках: на владно-елітний та ординарний сектори. Перший виступає як активна (гомеорезна) сторона трансляції квазімодернізаційних тенденцій, які модифікуються і адаптуються до кола актуальних інтересів правлячої еліти (часто під більш-менш помітним тиском зовнішнього управління). Ординарно-владний сектор презентує архаїзовану, асиметричну, ациклічну, неформальну сторону бізнесової організації при об'єктивному прагненні до активізації принципів збереження, гомеостазу системи (традицій, культурної спадщини, системи цінностей). Це і обумовлює закономірності стійких протиріч між владою та суспільством при проведенні реформ: історично вузькі, деформаційні умови реформування з фатальністю повторюють старі вади їх протиріч: асинхронно-асиметричні вихідні засоби реформ по відношенню до еліти та ординарних кіл, погіршення положення широких верств, покладання тягаря змін на плечі народу. При цьому ці останні природно-іманентні мають захисно-консервативну стратегію реакції на наслідки квазімодернізації, використовуючи при цьому традиційні (неформальні, тіньові) форми організації опору [4, с. 64–70].

Усунення фундаментального протиріччя між олігархічно-корупційною владою та суспільством в Україні, мінімізації розриву між адекватно-генетичними принципами розвитку суспільства і квазімодернізованими, квазівестернізованими нахилами реформації з боку паразитарної еліти, потребує напруженої цілеспрямованої системної роботи, основним її напрямом щодо ефективно-модернізації влади є культивування генетично адекватної вітчизняному суспільству соборної форми організації, функціонування ефективного елітного сектору [4, с. 264–279].

Соціально-економічна владна система має широкий комплекс генетично визначених архетипів режимів еволюційної поведінки в залежності від значень певних внутрішніх та зовнішніх параметрів функціонування (вони називаються керуючими). Різним режимам відповідають різні варіанти архітекtonіки складних економічних механізмів, що запроваджують комплекс асимільованих архетипів і які реалізуються відповідно до характеру зміни керуючих параметрів. У залежності від цього система «обирає» той чи інший режим [6, с. 26–28, 154–155].

Обсяжна поява експлоярних, перетворених тіньових форм відбиває запуск особливого режиму формування, самоорганізації соціально-економічної системи селянської цивілізації під тиском домінуючих систем, її реакції на зовнішні впливи, з-за досягнення в специфічних умовах вищої впорядкованості та цілісності динамічної поведінки та стійких станів – атракторів [4, с. 141–142]. Ключовою ланкою владної системи незавершеної модернізації для запуску відповідної структури атракторів є «автономна тіньова влада», пристосування її амбивалентної функції для розвитку вітчизняного суспільства. Однак сучасність не дає оптимізму щодо збільшення її транспарентного потенціалу і, отже, транспарентності владної системи в цілому.

Тінізація влади означає зсув її структури в бік більш традиційних, архаїчних форм, звуження засад розвитку, модернізації влади. Причинами такої тінізації в діяльності «автономної тіньової влади» може бути як надлишкова по відношенню до базису гомеостазу суспільства псевдовестернізація, що призводить до тінізаційної деформації, руйнації генетично-владних відносин, так й ізоляційна недомодернізація, надлишково обмежений консервативний характер модер-

нізаційних процесів, що зберігає кланові форми суспільної організації, значно розширює форми паразитарно-консервативного елітного сектора. Так, трансформація соціально-економічної структури суспільства за сучасних умов у бік посилення функціональної ролі кланових структур означає запуск більш тіньових, архаїчних, антидемократичних, антиринкових, інституційних процесів, неминучий прискорений розвиток системних нетранспарентних явищ. Це означає ніщо інше як гальмування модернізації (реформування) тіньовими факторами.

Розвинута «автономна тіньова держава», як діалектичний результат незавершеної модернізації, архаїзації попереднього її історичного розвитку – це закрита тіньова зона влади, прикрита існуючою державно-владною інституційною структурою, синергетично інтегрована тіньовим бізнесом, плутократією, олігархією, базовий (у межах тінізаційного простору) системоутворюючий сектор владної структури, тіньове приватно-державне утворення, сектор інституційної асиметричності, викривленості, клановості, що визначає головні інтереси та протиріччя між владою та суспільством, тінізуючі фактори суспільного розвитку.

Змістом категорії «автономна тіньова влада», таким чином, є владні, вкрай нетранспарентні, закриті кланові інституційно-нелегітимні відносини для обмеженого кола з владного клану осіб, забезпечених олігархічними, плутократичними, бізнесовими, політичними, корупційними (у тому числі наднаціонального рівня), родинними зв'язками з вищими щаблями адміністративної, судової влади, правоохоронних органів, політичних партій, ЗМІ; відсутністю економічної, політичної конкуренції у поєднанні з тіньовою системно-корупційною монополією на експлуатацію державно-владного ресурсу. Відмічені вище ефекти незавершеної модернізації влади найбільш яскраво суттєво виявляються саме в секторі «автономної тіньової влади», що представлена тут у справжньому вигляді немодернізаційного явища. Так, тут з найбільшою силою діє ефект синкретизму, нероздільності гілок влади. «Автономна тіньова влада» інтегрує всі гілки в єдину тіньову владу з функціями законодавчої, виконавчої, судової діяльності засобів масової інформації, які функціонують нероздільно, синкретично та обумовлюють реальний, а не юридично-формальний режим діяльності та офіційної влади, яка виступає вже

як квазімодернізоване прикриття діяльності тіньової влади.

До основних пучків причин, необхідність застосування яких, як множини методологічних засобів для адекватного дослідження тінізації влади, через процес формування особливої форми держави як складного полісистемного, соціально-економічного явища, історію його тінізаційного переродження, дисфункції, утворення «автономної тіньової влади» в Україні, є наступні:

1) формування влади в Україні на основі модифікованої моделі держави «осілого бандита»;

2) наявність особливого тінізаційного обтяження влади у вигляді існування «автономної тіньової влади»;

3) обтяження влади особливими екстрактивними інституціями (за Д. Аджемоглу та Дж. Робінсоном). Усі ці фактори історично, онтологічно, системно та процесуально формують особливий кризовий тінізаційний режим влади, що утворює «залізобетонне» тінізаційне розмежування влади і народу в країні [7].

До основних атракторів зовнішнього управління, що визначають сучасну активізацію антимодернізаційних трендів розвитку, слід віднести:

1) тінізаційний тиск існуючих квазіімперій;

2) тінізаційний вплив зовнішньоекономічного реформування за квазіринковими моделями;

3) криміногенний тиск транснаціональних злочинних організацій;

4) тінізаційний вплив транснаціональної тіньової корпоратії;

5) вплив тінізаційної системи «світового» уряду.

1. Тінізаційний тиск існуючих квазіімперій. Величезний тінізаційний вплив на історичний розвиток України здійснювали і здійснюють декілька імперій та постімперій – Росія, Австро-Угорщина, Німеччина, Османська імперія, Річ Посполита тощо, взаємодія яких між собою утворює потужний синергетичний ефект. Це не могло не позначитися на існуванні різних центробіжних тенденцій сучасної тіньової дезінтеграції українського суспільства. Так, дослідник українського суспільства Д.В. Яневський відмічає, що впродовж останніх 11 століть на території земель, що утворюють сучасну Україну, діяли принаймні біля 25 правових традицій та законодавчих комплексів в значній мірі імперського походження [8, с. 7–8].

У визначенні дефініції «імперія», як правило, дослідниками підкреслюється гетерогенність об'єк-

ту в онтологічному аспекті вивчення, нерівноправність стосунків між центром і периферійними утвореннями, особливість організації простору на засадах сильних зв'язків периферії з центром і слабких – горизонтальних периферійних між собою. Особливо підкреслюються непрямі форми правління, впливу центра при опорі на колабораціонізм місцевої еліти. Відмічається роль імперій як великих гравців на міжнародній арені і властивість мобілізувати ресурси периферії і метрополії для забезпечення функцій імперіалістичних впливів та домінувань як однієї із ключових задач імперії і критерій її ефективності [9, с. 7].

Метрополія імперій (постімперій), як і імперські утворення, є головними провідниками домінуючого субдукційного тінізаційного впливу пануючого способу виробництва на периферію.

Особливо деформаційно небезпечними для українського суспільства є імперські впливи на національну еліту, за допомогою яких здійснюється розбещення моделлю колабораціонізму власних верхів, у тому числі за допомогою спецслужб, активний перерозподіл кращих людських ресурсів проімперських місцевих еліт на користь метрополії, що фактично знищує кадрові ресурси всієї периферії імперії.

Глибока системна криза, коли надзвичайно послаблені всі захисні механізми держави, створює особливо сприятливі умови для піднесення деструктивної для суспільства діяльності проімперських структур, у тому числі тіньових спецслужб. Саме з цими формами імперського тиску пов'язаний надпотужний процес гібридизації влади, війни, розвитку корупції, масштабної тінізації, втечі капіталу за кордон тощо.

Таємна, тінізаційна амбівалентна діяльність всього державного апарату, всієї політичної структури, їх вплив на периферію імперії перетворюється на домінуючу. В умовах глибокої кризи радянської (протоімперської) системи, «...дивлячись на вмирущу партію, заражену гангреною корупції, таємні служби готувалися привласнити собі всю повноту влади. Задля цього вони створили *in extremis* навколо смертного одра КПСС «тіньову армію», озброєну найскладнішою апаратурою, необмеженими засобами і повноваженнями; її вкрай специфічне завдання полягало в таємній реінфільтрації в колективи великих і малих підприємств, заводів та інституцій. Завдяки тому дрібному й потаємному державному

перевороту КГБ – цей інструмент на службі дискредитованої партії – остаточно піднісся до рангу зверхника і господаря. Водночас перебуваючи і на вершині влади, і в сукупності регіональних структур, КГБ пронизав усю величезну советську імперію» [10, с. 35]. «Вибір Андропова був у край промовистий і офіційно й безперечно підтвердив факт, що таємні служби нарешті вирвали владу в Комуністичної партії. ...Проекти і стратегії розробляли в КГБ, Політбюро схвалювало їх, а потім повертало КГБ для реалізації. Справжньою владою був КГБ» [10, с. 14–15].

Таким чином, відбулося становлення сучасної системи тінізаційної діяльності істеблішменту Росії, спецслужб інших імперій в постімперський період їх розвитку, домінуючого їх впливу на весь пострадянський простір, у тому числі Україну, на подальший процес переродження, перш за все її еліти, набуття нею рис все більш паразитичного прошарку.

2. Тінізаційний вплив зовнішньоекономічного реформування за квазіринковими західними моделями. Згубність застосування ліберальних моделей поведінки країн з перехідною економікою в глобалізованому світі виявляється в тім, що вони (моделі) є, головним чином, для розвинутих країн засобом проникнення на ринки більш слабких конкурентів для вилучення їх національних ресурсів і перерозподілу їх національного доходу на свою користь. Це і зумовлює деградацію та архаїзацію (тінізацію) соціально-економічної структури незахідних країн. Варто нагадати, що за умов перехідних станів, в тому числі кризового розвитку сам Захід відкидав ліберальні моделі ринкового саморегулювання, які самі по собі із завданнями розвитку і зростання давно вже не справляються, а використовував моделі з активним втручанням держави у регулювання економічних процесів. Так, наприклад, було в США у важкі часи Великої депресії, а потім і в кризові післявоєнні роки, коли пакет моделей розвитку збагатився методами активного втручання держави у регулювання економічних та соціальних процесів.

Запровадження в країнах, що знаходяться у стані трансформації прямо або через міжнародні організації типу МВФ–МБРР, використання явно збиткових моделей ринкового реформування, які сам Захід для себе не застосовував і не застосовує, продукує, зокрема, архаїзацію та тінізацію соціально-економічної структури в цих країнах через виснажувальний нееквівалентний

обмін, що дає можливість для західних країн безперешкодного оволодіння ринком збуту та джерелами дефіцитної сировини, консервування для країн з перехідною економікою стану залежності, другорядності, маргинальності. При цьому вже західний транснаціональний капітал виступає як паразитарний елітний сектор, що діє переважно тіньовими методами (прямо або опосередковано) і має найвищий потенціал тінізації по відношенню до інших секторів економіки країн, що знаходяться у трансформаційному стані.

3. Криміногенний тиск транснаціональних злочинних організацій. На початку XXI століття транснаціональна злочинність набуває принципово нових рис і можливостей, сучасні злочинні транснаціональні організації глибоко інтегруються у тіньові владні процеси, стають неодмінним елементом «автономної тіньової влади», виходять далеко за межі економічної злочинної діяльності, втручаються в політичні процеси, зазіхають на безпеку особистості, суспільства, держави, що в концентрованій формі можна спостерігати в сучасній Україні. Саме на теренах нашої держави корупція та політика, злочинність та економіка, національні інтереси створили глобальну модель транснаціональної злочинності, осмислення витоків та стану якої слід вважати актуальною проблемою як національної, так і світової кримінології.

В Україні транснаціональна злочинність, мабуть вперше у світовій практиці, довела свою здатність не просто створювати загрозу національній безпеці, але реалізовувати цю загрозу у практичній площині: змінювати владу, кордони, окупувати за допомогою військової сили значні території, претендувати на роль політичного лідерства та вимагати визнання як повноцінних суб'єктів міжнародного права [11, с. 33].

Нагальною проблемою тінізації транснаціональної сфери є значне зростання рівня загроз національній безпеці держави та її складових з боку міжнародного тероризму, глобалізації тероризму. Відбувається взаємне посилення зв'язку між процесами розвитку тінізації влади як однієї з найсуттєвіших загроз економічній безпеці держави та специфічної форми глобалізації тіньової економіки – тероризму.

Для сучасного тероризму характерні такі основні ознаки:

- інтернаціональний характер терористичних угруповань, глобалізація її терористичних виявів;

- участь міжнародних терористичних організацій у поширенні своєї діяльності та впливу на інші регіони, активні спроби встановити контроль над територіями з багатими покладами корисних копалин, зокрема енергоносіїв;

- використання окремими державами терористичної діяльності для реалізації власних геополітичних інтересів;

- високий рівень фінансування терористичної діяльності;

- використання «автономної тіньової влади» як одного з головних джерел забезпечення терористичної діяльності;

- встановлення сталих зв'язків між терористичними організаціями і транснаціональною організованою злочинністю, у першу чергу наркобізнесом, контрабандою ядерних матеріалів та пристроїв, інших засобів масового знищення;

- поява нових видів тероризму, зокрема інформаційного та електронного (комп'ютерного);

- професіоналізм та підготовленість терористів на основі великого досвіду участі в численних конфліктах та терористичних актах;

- пристосування цілей національно-визвольної, релігійної, соціально-економічної боротьби для обслуговування терористичної діяльності тощо.

Можна стверджувати, що характерною особливістю нинішнього етапу «дискурсу безпеки» є його поступовий перехід в площину визнання транснаціональної злочинності як однієї з основних загроз національній безпеці України, яка за своїми масштабами виходить за межі традиційної кримінальної діяльності, має характеризуватися як «транснаціональна злочинність» у «тіньовій автономній владній сфері».

4. Тінізаційний вплив транснаціональної тіньової корпоратії. Транснаціональна тіньова корпоратія являє собою форму організації глобальної тіньової влади, ланку світової мегасистеми тіньових механізмів і зовнішніх тіньових впливів, при якій реальні важелі вищих і центральних органів влади належать корпораціям та їх владним сателітам, які чи то безпосередньо, інституційно, чи здебільшого у нетранспарентному режимі прямо або опосередковано впливають на розробку та реалізацію державних рішень та дій. На національному рівні формою впливу транснаціональної тіньової корпоратії є паразитарна елітна (олігархічна) «автономна тіньова владна» система як окрема ланка тіньового парасуспільства [12, с. 9–13].

Для дискурсивного аналізу тіньового механізму прийняття рішень системою корпоратії, зокрема її амбівалентної ролі в адаптуванні функцій державних органів у проведенні сучасних суспільних реформ до своїх вузькокорпоративних цілей, великого значення має дослідження логістики впливу на ці рішення світової тіньової мегасистеми тіньової влади. Цей мегасуб'єкт тіньового світового впливу здійснює його через посередництво найширшої інфраструктури світових тіньових, напівтіньових, офіційних інститутів, транснаціональних агентів впливу, системою світових наддержавних організацій, світових ЗМІ, розгалуженою системою іноземних спецслужб, розвідувальних органів, недержавних організацій, світових транснаціональних корпорацій тощо.

У XXI ст. більшість із домінуючих країн світу (США, ФРН, Великобританія, Франція, Японія, Китай, Індія, Бразилія) стануть воістину глобальними корпоративними державами. Саме вони будуть носіями доктрин – корпоративізму і глобального неокорпоративізму, з потужними тіньовими синергетичними впливами.

Тенденції зростаючої тіньової транснаціоналізації мікро– та макроекономічного впливу виявились уже досить давно, проте вони значно інтенсифікувались у другій половині XX ст. Це стало прямим наслідком транснаціоналізації у сфері матеріального виробництва і призвело до утворення якісно нової, більш складної структури механізму тіньового субдикційного впливу. Найбільш помітною характеристикою цієї нової структури є швидке становлення нової тіньової суперструктури глобального тиску, що можна було б умовно позначити як тіньовий корпоративний мегарівень.

Сучасна система тіньової корпоратії в значній мірі базується на новітніх тінізаційних інституційних закономірностях щодо відірваності контролю та менеджменту від власності. Сьогодні корпорації створюють свою внутрішню нормативну базу, свої правила зовнішньої поведінки, міжкорпоративних відносин і спрямовують все більше національних й інтернаціональних ресурсів на власні, егоїстичні цілі (процес, дуже точно визначений Р. Нейдером як «соціозабезпеченням корпорацій»), практично не турбуючись про наслідки своїх дій.

5. Вплив тінізаційної системи «світового» уряду. Наднаціональна світова тіньова система влади – це складно організований надбудовний (над національною владою) комплекс тіньової влади різного

рівня дієздатності, впливу, офіційної або тіньової (у межах тіньового парасупільства) легітимації, окремі елементи якого виникали і розвивалися асинхронно, як системно відокремлені, асинкретичні, але за сучасних умов глобалізованого світу діють як синергетично організований вузол тіньових впливів на офіційну та тіньову національну владу. Це так званий Комітет ЗОО, Синдикат, ілюмінати, неоілюмінати, олімпійці, «Круглий стіл», Більдербергський клуб, Римський клуб та ін. [13].

Наднаціональне тіньове закулісся являє собою класичний приклад тіньової мегаструктури з відносно стійким режимом самоорганізації, цілісністю динамічної поведінки, коли на основі менш впорядкованого субстрату – національних тіньових структур влади – утворюються більш складні наднаціональні тіньові структури світового закулісся [6].

У даний час більша частина світового багатства контролюється невеликою групою кланів, які співробітничать у досягненні своїх комерційних і політичних інтересів. До числа їх відносяться Барухи, Лейби, Ротшильди, Рокфеллери, Варбурги, Моргани, Шиффи, Астори, Банди, Буши, Колінси, Дюрони, Ітони, Фримени, Кенеді, Лі, Онасіси, Рейнальдси, Сорос тощо. Вони діють через найпотужнішу мережу різних взаємозв'язаних, часто неформальних, недержавних організацій, відносний вплив яких у США та Європі протягом часу змінюється [14, с. 562–564].

Таким чином, історична логіка генези та розвитку «автономної тіньової влади», як прояву сучасної форми незавершеної модернізації, зокрема у сфері тіньового зовнішнього управління державою, регресу неформальної організації, своєрідної національної лібертеріанської моделі розвитку, – сектора різкої асиметрії у доходах, інституційної недемократичності, паразитарності, системної корупції, позанормативного регулювання внутрішніх відносин («внутрішньоавтономне звичаєве право», що адаптує до своїх вимог «зовнішнє» право офіційної держави) – це посилення системної загрози щодо загострення протиріч між владою та суспільством. Цей сектор є активним продуцентом явищ гальмування реформування, за посередництвом зовнішньотіньового тиску на владу, системних нездатностей влади до ефективної адаптації процесів незавершеної модернізації, демонтажу деінвестиційної, кримінальної системи тіньового перерозподілу власності та влади. Альтернатива цьому – про-

ведення системного суспільного реформування, модернізації засобів досягнення його рубежів на базі врахування та співставлення їх з генетично особливою адекватністю вітчизняним соціально-економічним умовам, прогресивною складовою атракторів їх інституційної пам'яті.

Висновки

Міжцивілізаційна модернізація – це об'єктивна циклічна система, у тому числі у владній сфері, реформацій, що забезпечують пристосування, підпорядкування (у тій чи іншій формі під зовнішнім управлінням) соціально-економічних організацій залежних країн до домінуючих впливів розвинутих країн (останні триста років – це Захід) з економічними наслідками щодо втрати власної і переходу до залежної циклічності розвитку, що визначається домінуючим циклом.

Залежним країнам, в тому числі й Україні, їх транзитивній економіці, які утворюють в сучасних умовах «друге» або «мале» суспільство по відношенню до пануючого західного, притаманний процес незавершеної (неповної) модернізації.

Модернізація вітчизняного владного простору формує його у мозаїчну біполярну структуру, де навколо невеликої кількості адміністративно-економічних владних центрів вестернізованого прогресу функціонує експолярна більшість ординарного владного середовища, яке за рівнем модернізації суттєво відстає від розвитку модернових центрів. Динаміка модернізації в полюсах біполярної структури влади відрізняється не лише своїми рівнями, але й особливістю ациклічності, асинхронності, асиметричності і навіть реверсно-архаїчним характером по відношенню як до західних зразків, так і до іншої сторони біполярної структури. Опозиція центр-периферія влади відрізняється суттєвою модифікацією, ревізіонізмом пристосування під актуальність інтересів тих чи інших прошарків середовища суб'єктів модернізації, у зв'язку з чим остання набуває в цілому для залежних країн характер квазімодернізації.

Міжсекторний розлам, разом з іншими протиріччями незавершеної модернізації, наприклад «гібридизацією» влади, архаїзації, призводить до виникнення потужної тінізації владних процесів транзитивної економіки, зокрема явищ її монополізації, бюрократизації, розвитку корупції, функціонування тіньової економіки.

Процес незавершеної модернізації, структура соціально-економічного розламу розриває вітчизняний владний простір на дві асиметричні основні частини, які мають принципову відмінність в її цілях, способах та наслідках: на владно-елітний та ординарний сектори.

Потенційна спроможність системи влади обирати шляхи розвитку чи до модернізації, чи до подальшого збільшення потенціалу деформації недореформування, тінізації квазімодернізації визначається наявністю в її матриці пам'яті відповідних варіантів реформаційних змін та їх пускових механізмів запуску.

Ключовою ланкою владної системи незавершеної модернізації для запуску відповідної структури атракторів є «автономна тіньова влада», пристосування її амбивалентної функції для розвитку вітчизняного суспільства. Однак сучасність не дає оптимізму щодо збільшення її транспарентного потенціалу і, отже, транспарентності владної системи в цілому.

Розвинута «автономна тіньова держава», як діалектичний результат незавершеної модернізації, архаїзації попереднього її історичного розвитку – це закрита тіньова зона влади, прикрита існуючою державно-владною інституційною структурою, синергетично інтегрована тіньовим бізнесом, плутократією, олігархією, базовий (у межах тінізаційного простору) системоутворюючий сектор владної структури, тіньове приватно-державне утворення, сектор інституційної асиметричності, викривленості, клановості, що визначає головні інтереси та протиріччя між владою та суспільством, тінізуючі фактори суспільного розвитку. Це синергетична форма утворення та розширення міжсекторного розламу в суспільстві незавершеної модернізації, що покладена на підсилення потоку гібридизації (синкретизму) влади, бізнесу, плутократії, потужний тіньовий посередник впливу тіньового зовнішнього управління владою засобами незавершеної модернізації. Особливості конкретної соціально-економічної форми тіньового автономного сектору залежать від відповідних модифікацій цього сектора за конкретно-історичних умов формування.

До основних атракторів зовнішнього управління, що визначають сучасну активізацію антимодернізаційних трендів розвитку, слід віднести:

- 1) тінізаційний тиск існуючих квазіімперій;

2) тінізаційний вплив зовнішньоекономічного реформування за квазіринковими моделями;

3) криміногенний тиск транснаціональних злочинних організацій;

4) тінізаційний вплив транснаціональної тіньової корпоратії;

5) вплив тінізаційної системи «світового» уряду.

Список використаних джерел

1. Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. М. : ИНФРА-М, 2001. 418 с.

2. Предборський В. А. Протиріччя незавершеної модернізації як причина системно-історичних деформацій у ланці влада-суспільство. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково-дослідного економічного ін-ту Мін-ва економіки України. К., 2015. Вип. 3. С. 3-7.

3. Онищук С. В., Белоусенко М. В. Исторические типы общественного всепроизводства: политэкономия мирового исторического процесса. 2-е изд. Донецк : РИА Дон ГТУ, 1999. 152 с.

4. Предборський В. А. Теорія тіньової економіки в умовах трансформаційних процесів : монографія. К. : Задруга, 2014. 400 с.

5. Потемкин А. Элитная экономика. М. : ИНФРА-М, 2001. 360 с.

6. Свідзинський А. В. Синергетична концепція культури. Луцьк, 2008. 695 с.

7. Предборський В. А. Пучок причин тінізації влади в Україні як інструментарій адекватного дослідження. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Державного наук.-дослід. ін-ту інформатизації та моделювання економіки. 2020. № 1. С. 7-16.

8. Яневський Д. Б. Загублена історія втраченої держави. Харків : Фоліо, 2009. 252 с.

9. Наследие империй и будущее России / Под ред. А. И. Миллера. М. : Фонд «Либеральная миссия» ; Новое литературное обозрение, 2008. 528 с.

10. Блан Е. Родом із КГБ. Система Путіна. К. : Темпора, 2009. 360 с.

11. Жаровська Г. П. Транснаціональна злочинність організацій як реальна загроза національній безпеці України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 27. Т. 3. С. 33-37.

12. Предборський В. А. Сучасна форма вітчизняного тіньового парасуспільства. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Наук.-дослідн. економ. ін-ту Мін-ва економіки України. К., 2016. Вип. 3. С. 9-13.

13. Предборський В. А. Ієрархічні структури тіньової залежності. Формування ринкових відносин в Україні :

зб. наук. праць Наук.-досл. економ. ін-ту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Київ, 2017. Вип. 6. С. 3-8.

14. Коулман Дж. Ієрархія заговорщиків: Комітет Трехсот. М.: «Древнее и современное», 2011. 616 с.

References

1. Oleinyk A. N. Tiuremnaia subkultura v Rossyy: ot povsednevnoi zhyzny do hosudarstvennoi vlasty. M. : YNFRA-M, 2001. 418 s.

2. Predborskyi V. A. Protyrichchia nezavershenoi modernizatsii yak prychnyna systemno-istorychnykh deformatsii u lantsi vlada-suspilstvo. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo-doslidnoho ekonomichnoho in-tu Min-va ekonomiky Ukrainy. K., 2015. Vyp. 3. S. 3-7.

3. Onyshchuk S. V., Belousenko M. V. Ystorycheskye typy obshchestvennoho vseproyzvodstva: polytskonomyia myrovoho ystorycheskoho protsessa. 2-e yzd. Donetsk : RYA Don HTU, 1999. 152 s.

4. Predborskyi V. A. Teoriia tinovoi ekonomiky v umovakh transformatsiinykh protsesiv : monohrafiia. K. : Zadruha, 2014. 400 s.

5. Potemkyn A. Элитная экономика. М. : YNFRA-M, 2001. 360 s.

6. Svidzynskyi A. V. Synerhetychna kontseptsiiia kultury. Lutsk, 2008. 695 s.

7. Predborskyi V. A. Puchok prychnyn tinizatsii vlady v Ukraini yak instrumentarii adekvatnoho doslidzhennia. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Derzhavnoho nauk.-doslid. in-tu informatyzatsii ta modeliuвання ekonomiky. 2020. № 1. S. 7-16.

8. Yanevskyi D. B. Zahublena istoriia vtrachenoї derzhavy. Kharkiv : Folio, 2009. 252 s.

9. Nasledye ymperyi y budushchee Rossyy / Pod red. A. Y. Myllera. M. : Fond «Lyberalnaia myssyia» ; Novoe lyteraturnoe obozrenye, 2008. 528 s.

10. Blan E. Rodom iz KHB. Systema Putina. K. : Tempora, 2009. 360 s.

11. Zharovska H. P. Transnatsionalna zlochyinnist orhanizatsii yak realna zahroza natsionalnii bezpetsi Ukrainy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2014. Vyp. 27. T. 3. S. 33-37.

12. Predborskyi V. A. Suchasna forma vitchyznianoho tinovoho parasuspilstva. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Nauk.-doslidn. eконом. in-tu Min-va ekonomiky Ukrainy. K., 2016. Vyp. 3. S. 9-13.

13. Predborskyi V. A. Iierarkhichni struktury tinovoi zalezhnosti. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. prats Nauk.-dosl. eконом. in-tu Ministerstva

ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. Kyiv, 2017. Vyp. 6. S. 3–8.

14. Koulman Dzh. Yerarkhyia zahovorshchikov: Komytet Trekhsot. M.: «Drevnee y sovremennoe», 2011. 616 s.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторе

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

professor of the department economic theory NAU, doctor of economics, professor
e-mail: prvika2015@gmail.com

БЕГМА В.М.
РАДОВ Д.Г.

Науково–технічна політика ЄС у галузі оборони: можливості для України

Предмет дослідження – науково–технічна та інноваційна політика країн ЄС у сфері оборони.

Метою написання статті є визначення можливостей науково–технічного співробітництва України з країнами ЄС у оборонній галузі на основі дослідження шляхів та напрямків розвитку європейської оборонної промисловості.

Методологія проведення роботи – методи аналізу та синтезу (при систематизації інноваційної діяльності в європейській оборонній промисловості); метод системного узагальнення – для визначення особливостей та проблем співпраці між Україною та Європейським оборонним агентством.

Результати роботи – визначено зростаючу роль інноваційного розвитку в системі міжнародного військово–технічного співробітництва. Відзначено, що різниця між оборонною та цивільною наукою і технологіями фактично зникають, при чому, швидкість цивільного технологічного процесу буде прогнозовано неухильно збільшуватися.

Доведено, що формування спільного європейському ринку озброєнь вимагає нових, більш ліберальних правил гри, які б значно підвищили рівень конкуренції на ньому і посилили позиції європейських країн на світовому ринку ОВТ. Показано, що спільні оборонні програми в рамках ЄС дозволяють об'єднувати і перерозподіляти зусилля задля збільшення військових можливостей і авторитету ЄС.

Визначено, що для розвитку національного ОПК на основі інвестиційно–інноваційних стратегій об'єктивно необхідно використовувати досвід європейських країн, що дасть змогу комплексного та раціонального використання наявних потенціалів фундаментальної та прикладної науки, промислового виробництва, системи підготовки кадрів та інвестиційних ресурсів з виробництва нових ОВТ.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: міжнародні економічні відносини.

Висновки – дослідження шляхів та напрямків розвитку європейської оборонної промисловості дасть змогу визначити найбільш ефективні галузеві форми та методи для більш ефективного науково–технічного співробітництва України з країнами ЄС.

Ключові слова: воєнна промисловість, продукція військового призначення, Європейський Союз, Європейське оборонне агентство, озброєння та військова техніка, воєнний сектор економіки, науково–технічна політика, науково–дослідні та дослідно–конструкторські роботи, оборонно–промислова політика.